

VẬN DỤNG MÔ HÌNH HỌC TRẢI NGHIỆM CỦA DAVID KOLB TRONG GIẢNG DẠY HỌC PHẦN RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM THƯỜNG XUYÊN 2 CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

Lê Thị Cẩm Lệ¹

Ngày nhận bài: 04/9/2022; Ngày phản biện thông qua: 20/10/2022; Ngày duyệt đăng: 21/10/2022

TÓM TẮT

Bài báo trình bày cơ sở lý luận về mô hình của David Kolb, trình bày đặc điểm của học phần Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 2 (RLNVSPTX 2). Bài viết cũng đề xuất được quy trình giảng dạy gồm 5 bước từ mô hình gốc của David Kolb và vận dụng quy trình đó vào giảng dạy học phần RLNVSPTX 2 cho sinh viên (SV) ngành Giáo dục Tiểu học (GDTH), Trường Đại học Tây Nguyên.

Từ khóa: David Kolb, trải nghiệm, sinh viên, Giáo dục Tiểu học.

1. MỞ ĐẦU

Tư tưởng giáo dục về học tập trải nghiệm (HTTN) (experiential education) đã xuất hiện sơ khai từ thời cổ đại, song nó chỉ thực sự phát triển và trở thành một tư tưởng giáo dục chính thống và phát triển thành học thuyết khi có những công trình nghiên cứu của các nhà tâm lý học, giáo dục học nổi tiếng trên thế giới. Từ cuối thế kỉ XIX, xuất hiện mô hình học HTTN đầu tiên trên thế giới là mô hình về nghiên cứu ứng dụng và đào tạo thực nghiệm của nhà tâm lý học Kurt Lewin. Lewin nhấn mạnh tới sự kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành. Ông thấy rằng, việc học có thể đạt hiệu quả tối đa khi có mối quan hệ chặt chẽ giữa kinh nghiệm cá nhân và việc phân tích giải quyết nhiệm vụ học tập. Nhắc đến học thuyết giáo dục trải nghiệm, phải nhắc đến quan điểm “học qua làm, học bắt đầu từ làm” của John Dewey. Với triết lý giáo dục đề cao vai trò kinh nghiệm, từ giữa thế kỉ XX, ông đã đưa ra được quan điểm về vai trò của kinh nghiệm trong giáo dục. Ông cũng chỉ ra rằng, kinh nghiệm giúp nâng cao hiệu quả của giáo dục bằng cách kết nối người học, kiến thức học với thực tiễn cuộc sống, vì thế cần đưa các loại bài tập như nghề làm vườn, dệt, mộc... vào nhà trường. David Kolb nghiên cứu chu trình học từ trải nghiệm. Theo ông, các bước của học tập trải nghiệm bao gồm kinh nghiệm cụ thể, quan sát phản chiếu, khái niệm hóa và thử nghiệm tích cực. Ngoài ra, còn phải kể đến rất nhiều các nhà giáo dục học hiện đại như Willingham, Conrad và Hedin, Druism, Owens và Owens, Karen Warren... Đối với các nước có nền giáo dục phát triển, đặc biệt là các nước tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông theo hướng phát triển năng lực, HTTN được quan tâm và triển khai dưới nhiều góc độ. Trong khu vực châu á, từ năm 1973, HTTN đã được Hồng Kông áp dụng thông qua việc dạy học qua hoạt

động tham quan, dã ngoại. Tư tưởng này tiếp tục phát triển ở các nước châu á khác như Singapore, Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc... Dạy học trải nghiệm sáng tạo có một bước tiến quan trọng hơn khi vào năm 2002, chương trình “Dạy học vì một tương lai bền vững” đã được UNESCO thông qua. Trong chương trình này có phần quan trọng về học qua TN.

Ở Việt Nam, từ thời kì đầu của nền giáo dục, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: “Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn liền với xã hội.” Mặc dù cũng đã được vận dụng trong nhiều loại hình trường, song lý thuyết về HTTN vẫn còn vô cùng mới mẻ. Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể ra đời, trong đó xuất hiện các khái niệm mới “Hoạt động trải nghiệm”, “Học tập trải nghiệm”. Từ đó, đã xuất hiện một số công trình nghiên cứu về HTTN trong thời gian gần đây theo hướng tổng hợp lý thuyết, vận dụng HTTN trong dạy học. Năm 2017, tác giả Âu Thị Hạnh đã có công trình nghiên cứu “Vận dụng mô hình HTTN của David Kolb trong dạy học phần Sinh học Vi sinh vật nhằm phát triển năng lực tự học cho HS”. Đây là một công trình mang yếu tố vận dụng rất cao. Mục đích nghiên cứu nhằm nâng cao NL tự học cho HS. Tác giả Doãn Ngọc Anh (2017) đã có công trình “Dạy môn Giáo dục học theo Mô hình HTTN của David Kolb thông qua phương pháp nghiên cứu trường hợp ở trường sư phạm”. Thông qua việc vận dụng mô hình của David Kolb vào nghiên cứu trường hợp trên giảng viên và SV sư phạm, tác giả hướng đến việc làm sáng tỏ hiệu quả của mô hình. Việc áp dụng lên SV góp phần nâng cao chất lượng dạy học một cách bền vững. Đặc biệt, mô hình phát triển tốt năng lực tư duy phê phán, tự định hướng và ra quyết định. Năm 2020, tác giả Trần Văn Hoan đã nghiên cứu “Vận dụng mô hình HTTN

¹Khoa Sư phạm, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Lê Thị Cẩm Lệ; ĐT: 0965368702; Email: ltcle@ttn.edu.vn

trong thiết kế và tổ chức dạy học học phần Xác suất thống kê cho SV khối ngành kinh tế Trường Đại học Lạc Hồng” áp dụng mô hình HTTN của David Kolb trong thiết kế và tổ chức giảng dạy Xác suất thống kê cho SV theo quy trình: Kiến thức và kinh nghiệm → Tư duy → Lĩnh hội → Áp dụng. Thực tiễn vận dụng mô hình Kolb cho thấy: SV đã tích cực và hứng thú hơn trong học tập, các em được trang bị các kiến thức cơ bản của học phần và các kỹ năng học tập; Từ đó nâng cao khả năng vận dụng kiến thức và giải quyết các bài toán thực tiễn cho các em. Tác giả Đoàn Thị Mỹ Linh (2020) đã có công trình “Vận dụng Mô hình Học tập trải nghiệm và Phong cách học tập của David Kolb trong giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học”. Thông qua việc thiết kế và tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp 5, đề tài đã minh chứng rằng, việc vận dụng mô hình có thể giúp cho HS chuyển hóa nhận thức hành vi của học sinh để hình thành kỹ năng hợp tác. Các nghiên cứu trên đã khẳng định mô hình HTTN của David Kolb phù hợp để vận dụng trong giáo dục và đào tạo ở nước ta.

Do đó, cùng với việc thực hiện dạy học đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, chúng tôi đã vận dụng mô hình của David Kolb vào thiết kế và tổ chức dạy học học phần RLNVSTX 2 cho SV ngành GDTH tại Trường Đại học Tây Nguyên.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Mục tiêu nghiên cứu

Bài báo đề xuất quy trình dạy học 5 bước từ mô

hình gốc của David Kolb và vận dụng vào dạy học học phần RLNVSTX 2, qua đó, kết quả nghiên cứu góp phần nâng cao chất lượng đào tạo SV ngành GDTH, đảm bảo chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.

2.2. Nội dung nghiên cứu

- Nghiên cứu cơ sở lí luận về mô hình HTTN; Đặc điểm học phần RLNVSTX 2.
- Đề xuất quy trình dạy học; Vận dụng quy trình vào giảng dạy học phần RLNVSTX 2.

2.3. Phương pháp nghiên cứu

- Sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp các tài liệu, nghiên cứu sâu về mô hình HTTN.
- Sử dụng phương pháp điều tra để làm rõ những khó khăn của SV khi học học phần RLNVSTX 2.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Giới thiệu khái quát về mô hình học tập của David Kolb trong dạy học

Năm 1984, David Kolb đã mô hình hóa chu trình học tập thông qua sự trải nghiệm và giới thiệu Mô hình HTTN (Kolb’s Model of Experiential Learning).

Mô hình HTTN là một mô hình xoắn ốc. Mô hình bao gồm nhiều “đường tròn” nối tiếp nhau. Mỗi vòng là một chu trình học tập. Một chu trình học tập gồm có bốn giai đoạn được mô tả theo hai trục: Trục dọc (1) gồm hai cách thức nắm bắt kinh nghiệm giữa: Trải nghiệm cụ thể (CE) và Khái niệm hóa (AC) và trục ngang (2) gồm hai cách thức chuyển đổi kinh nghiệm giữa: Quan sát phản ánh (RO) và thực nghiệm (AE).

Hình 1. Mô hình học tập trải nghiệm David A. Kolb (1984)

3.2. Các quá trình học tập trong mô hình của David Kolb

David Kolb cho rằng, quá trình HTTN thường được bắt đầu bằng trải nghiệm cụ thể và kết thúc thông qua quá trình thực nghiệm. Người học xử lý những trải nghiệm học tập và áp dụng kiến thức hoặc kỹ năng vào tình huống thực tế. Ở mỗi giai đoạn học tập, người học luôn có sự so sánh, phân tích, cập nhật thêm kinh nghiệm một cách liên tục. Cụ thể các quá trình trong mô hình:

Quá trình 1: Trải nghiệm cụ thể

Đây là quá trình bắt đầu của một chu kỳ học tập. Dựa vào kinh nghiệm cũ, người học sẽ chú ý đến nội dung học tập vì có sự xuất hiện mâu thuẫn giữa kinh nghiệm cũ và tình huống mới hoặc kinh nghiệm cũ không bao quát hết nội dung mới. Thông qua việc chủ động hoặc bị động trải nghiệm tình huống cụ thể, người học tự ý thức vấn đề còn thiếu sót thông qua tự đánh giá năng lực bản thân. Kết quả của quá trình trải nghiệm cụ thể chính là tiền đề cho giai đoạn tiếp theo. Quá trình trải nghiệm phụ thuộc rất lớn vào “trình độ” kinh nghiệm (số lượng, chất lượng và tư duy) của người học.

Quá trình 2: Quan sát phản ánh

Đây là quá trình tiền đề của thao tác khái niệm hóa các tri thức. Trước tiên người học cần quan sát nội dung học tập hoặc đối tượng chứa nội dung học tập. Chủ thể phân tích, đánh giá các dữ kiện đã quan sát được. Cơ sở của sự đánh giá chính là sự phản ánh giữa nội dung mới và kinh nghiệm cũ.

Quá trình 3: Khái niệm hóa

Đây là quá trình quan trọng nhất đối với người học trong việc lĩnh hội tri thức mới thông qua quá trình khái niệm hóa kinh nghiệm vừa được quan sát phản ánh. Các khái niệm tồn tại dưới dạng kí hiệu, biểu tượng, âm thanh được lưu trữ trong não bộ (vùng tạm thời) trước khi được củng cố, kiểm duyệt thông qua giai đoạn thực nghiệm. Nếu không được củng cố ở giai đoạn 4, những tri thức kinh nghiệm sẽ dần mất đi theo cơ chế “quên” của

trí nhớ. Ngược lại, tri thức kinh nghiệm được ghi lại vào vùng nhớ lâu dài.

Quá trình 4: Thực nghiệm

Từ kết quả là “khái niệm mới” đã được hình thành từ quá trình 3, người học có thể xác nhận hoặc phủ nhận các khái niệm mới thông qua việc tích cực thử nghiệm vào tình huống thực tế.

3.3. Đặc điểm khái quát về học phần Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 2 trong chương trình đào tạo ngành giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Tây Nguyên

Trong đào tạo giáo viên, SV sư phạm phải thực hiện hai hoạt động cùng tồn tại và có quan hệ mật thiết với nhau đó là học tập kiến thức chuyên môn và rèn luyện nghiệp vụ sư phạm. Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên là hình thức thông qua hoạt động thực hành giúp SV khắc sâu kiến thức về nghề nghiệp sư phạm, hình thành hệ thống kỹ năng nghề nghiệp cơ bản, hình thành ý thức, tình cảm nghề nghiệp,... Như vậy, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm tức là SV đang rèn nghề, là “tập làm công việc chuyên môn của nghề dạy học”.

Học phần RLNVSTX 2 thuộc khối kiến thức nghiệp vụ sư phạm trong chương trình đào tạo ngành GDTH ở trường Đại học Tây Nguyên. Thời lượng lên lớp theo thời khóa biểu là 30 tiết (1 tín chỉ thực hành). Học phần được giảng dạy cho SV năm thứ hai, cung cấp cho SV những kiến thức cơ bản về kỹ năng nói (thuyết trình) và kỹ năng kể chuyện, các kỹ năng này vừa là kỹ năng chính vừa là kỹ năng hỗ trợ giúp SV ngành GDTH giảng dạy tốt hơn. Cấu trúc của học phần gồm 2 nội dung: (1) Chương 1 là kỹ năng thuyết trình; (2) chương 2 là kỹ năng kể chuyện, cả hai nội dung đều có thời lượng là 15 tiết.

Trong quá trình học học phần RLNVSTX 2, SV gặp một số khó khăn nhất định. Chúng tôi tiến hành khảo sát 230 SV đã học học phần RLNVSTX 2 trong chương trình đào tạo cử nhân GDTH ở Trường Đại học Tây Nguyên, kết quả thu được như sau:

Bảng 1. Các khó khăn của SV khi học học phần RLNVSTX 2

Khó khăn SV gặp phải	Tỉ lệ lựa chọn (%)
Đầu tư nhiều về kiến thức, kỹ năng, thời gian và tài chính	50,6
Môi trường thực hành là giả định	86,8
Không đủ thời gian thực hành trên lớp theo cá nhân	77,7
Khó khăn trong đánh giá các hoạt động thực hành	83,5
Tim kiếm học liệu, tài liệu tham khảo liên quan đến hoạt động thực hành	48,7
Phương pháp dạy học các nội dung thực hành dễ gây nhàm chán cho SV	79,0

Các khó khăn (sắp xếp theo thứ tự từ tỉ lệ cao xuống thấp) của SV khi học học phần RLNVSTX

2: Môi trường giả định (86,8%); Khó khăn về đánh giá là cản trở thứ 2 mà SV gặp phải (83,5%) điều

này GV phải đưa ra tiêu chí đánh giá rõ ràng để SV thuận lợi hơn trong việc tự đánh giá; Khó khăn tiếp theo thuộc về phương pháp dạy học của GV chưa hứng thú (79.0%), số liệu này khá phù hợp với thực tế của SV trong các giờ học thực hành là nhàm chán, mệt mỏi,... Khó khăn tiếp theo là về mặt thời gian (77,7%) do sĩ số SV đông mà học phần chỉ có thời lượng trên lớp là 30 tiết nên không có nhiều thời gian thực hành trên lớp.

Các khó khăn khác như: Đầu tư nhiều về kiến thức, kĩ năng, thời gian và tài chính; tìm kiếm học liệu, tài liệu tham khảo liên quan đến nội dung thực hành cũng là khó khăn được nhiều SV liệt kê trong quá trình khảo sát.

Dựa trên các khó khăn mà SV gặp phải và đặc điểm của học phần thì mô hình học trải nghiệm của David Kolb phù hợp để vận dụng trong học phần RLNVSPTX 2. Thứ nhất, học trải nghiệm theo mô hình của David Kolb là quá trình học tập dựa trên kinh nghiệm. Tri thức được kiến tạo dựa trên nền tảng kinh nghiệm thông qua luyện tập chứ không phải là tái tạo lại những gì đã nhớ. Đặc điểm nổi trội nhất đó chính là tạo ra sự liên tục trong nhận thức của SV gắn lí thuyết với thực hành. Trải qua mỗi chu trình học tập, kinh nghiệm về tri thức hoặc kĩ năng sẽ được huy động trước làm chất liệu nền tảng nhằm thực hiện thành công các nhiệm vụ học tập. Thông qua đó, tri thức mới, năng lực mới được hình thành và củng cố kinh nghiệm cũ. Từ đó, góp phần đảm bảo chuẩn đầu ra của học phần: “SV thực hiện được kĩ năng nói/thuyết trình và kĩ năng kể chuyện”. Thứ hai, mô hình học trải nghiệm hướng tới những năng lực cần đạt được của người học thông qua quá trình trải nghiệm. Nó đòi hỏi SV phải sáng tạo, tự chủ, tự ra quyết định để đạt được hiệu quả cao trong học tập. Giảng viên tạo cơ hội cho người học được tham gia vào quá trình đặt câu hỏi, tìm tòi, giải quyết vấn đề, tự chịu trách nhiệm. Từ đó, những năng lực được hình thành ở phía SV. Thứ ba, vận dụng mô hình của David Kolb góp phần giải quyết được một số khó khăn của SV khi học học phần RLNVSPTX 2: Học qua trải nghiệm làm cho nội dung thực hành có phần khô khan, nhàm chán trở nên sinh động, hứng thú hơn nhờ vào những hoạt động trải nghiệm gắn gũi với cuộc sống; Mô hình học trải nghiệm thường được tổ chức theo nhóm nên khó khăn không đủ thời gian cho các em thực hành sẽ được giải quyết, hơn nữa, học tập trải nghiệm vận dụng tất cả những điều kiện có sẵn để tổ chức, điều này sẽ giảm bớt sự đầu tư của SV về mặt thời gian, tài chính, ví dụ SV có thể tự quay video về bài thực hành (nói, kể chuyện) của mình sau đó tải lên trang facebook chung của lớp (đây là những công cụ và ứng dụng

SV có sẵn), qua đó, SV vừa nghe lại bài của mình, vừa tham khảo được bài của các bạn, đây cũng là minh chứng kết hợp với các tiêu chí đánh giá rõ ràng của giảng viên đã xây dựng thì SV dễ dàng đánh giá các hoạt động thực hành của mình và của bạn, thấy được sự tiến bộ hoặc chưa tiến bộ qua các video, như vậy việc SV đánh giá trong hoạt động thực hành sẽ dễ dàng hơn.

3.4. Vận dụng mô hình của David Kolb trong giảng dạy học phần Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 2 cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học Trường Đại học Tây Nguyên

3.4.1. Đề xuất quy trình dạy học trải nghiệm theo mô hình của David Kolb trong học phần rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 2

Từ mô hình HTTN của David Kolb; Đặc điểm của học phần RLNVSPTX 2 và yêu cầu thực tiễn dạy học, chúng tôi đề xuất mô hình dạy học trải nghiệm trong giảng dạy học phần này gồm 5 bước:

Bước 1. Tổ chức cho SV tham gia các trải nghiệm cụ thể

Ở bước này, giảng viên GV cần tổ chức cho SV tham gia vào hoạt động cụ thể/tình huống cụ thể nhằm khai thác những kinh nghiệm đã có của SV, kết nối với tình huống mới. Tình huống/hoạt động có thể là một câu chuyện, một video, một bản nhạc, một bức tranh, hoặc lớn hơn nữa là một chuyên tham quan, hoặc một nội dung học tập các môn học,...

Bước 2. Tổ chức phân tích/xử lí trải nghiệm (phản ánh)

Tùy theo nội dung học tập, việc tổ chức phân tích/xử lí trải nghiệm có thể diễn ra theo các cách sau: SV tìm hiểu bản chất hoạt động, tình huống mà họ vừa tham gia; Quan sát, xem xét, suy ngẫm, chiêm nghiệm về những hoạt động, hiện tượng đã trải qua; Đưa ra các dự đoán cái gì đã diễn ra và cái gì sẽ diễn ra trong tình huống tương tự; Tìm hiểu, thử nghiệm cách thức tiến hành hoạt động, tìm ra nguyên lí của hoạt động; Liên hệ với những kinh nghiệm đã có,... GV cần đưa ra vấn đề/câu hỏi cần thảo luận nhóm (hoặc cá nhân) nhằm định hướng rõ trước khi thực hiện.

Bước 3. Báo cáo và chia sẻ (khái quát hóa)

Yêu cầu SV miêu tả những điều đã trải nghiệm, phân tích những ý nghĩa của các trải nghiệm đó cho bản thân dưới các hình thức khác nhau: Chia sẻ bằng lời, bài viết ngắn, bài luận, bài thu hoạch,...; Từ đó khái quát hóa, đúc kết thành kiến thức của riêng mình. Bước này sẽ giúp HS hình thành những kinh nghiệm mới dưới dạng kiến thức mới, kĩ năng mới, thái độ mới và giá trị mới. Những

kinh nghiệm mới này được thể hiện rất phong phú, đa dạng qua các sản phẩm, hoạt động khác nhau: Những chia sẻ ngắn gọn bằng lời, bài viết ngắn, bài luận, bài thu hoạch, bài thuyết trình, sản phẩm học tập môn học, bài trình diễn, các sáng tác (tranh vẽ, thơ, bản nhạc, một nghiên cứu khoa học,...)

Bước 4. Thực hành chủ động

SV thực hành một cách chủ động sản phẩm trên nền tảng những kiến thức đã trải nghiệm và kết quả của quá trình xử lý thông tin từ bước 2 và bước 3.

Bước 5. Đánh giá

Trong phần đánh giá, GV sẽ đưa ra ý kiến nhận xét và phân biện thông qua bảng tiêu chí đánh giá đã được thiết lập, kết hợp với quá trình trải nghiệm của SV, giúp SV tổng kết lại toàn bộ nội dung bài học/ thực hành và tổng kết quá trình trải nghiệm, tạo thành nền tảng và kinh nghiệm tốt nhất cho SV ở những trải nghiệm tiếp theo. Để làm tốt bước này GV cần thiết lập tiêu chí đánh giá rõ ràng.

3.4.2. Minh họa việc vận dụng quy trình học tập trải nghiệm trong dạy học nội dung “Tìm hiểu bố cục, cấu trúc của một bài nói/thuyết trình” thuộc học phần Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 2

Dạy học nội dung “Tìm hiểu bố cục, cấu trúc của một bài nói/thuyết trình” theo mô hình HTTN gồm các bước sau:

Bước 1. Tổ chức cho SV tham gia các trải nghiệm cụ thể

GV chuẩn bị 2 video về 2 bài nói/thuyết trình có thời lượng khác nhau (1 video tầm 5 phút, và 1 video tầm 1 – 2 phút) nhưng đảm bảo cấu trúc bài nói/thuyết trình là giống nhau. SV quan sát lần lượt 02 video theo gợi ý tình huống của GV “2 bài nói/ thuyết trình có điểm gì giống nhau về cấu trúc ?”

Bước 2. Tổ chức phân tích/xử lý trải nghiệm

(phản ánh)

Ở bước này GV cho SV làm việc nhóm với những câu hỏi gợi ý. Ví dụ:

- Cấu trúc của một bài nói/thuyết trình có mấy phần?
- Phần mở đầu có thể triển khai theo cách nào? Theo bạn cách nào sẽ hấp dẫn và thu hút người nghe?
- Các đoạn trong phần nội dung được triển khai như thế nào?
- Sự phân bổ thời gian cho 3 phần như thế nào?
- Trong quá trình nói/thuyết trình để người nghe dễ nắm bắt thông tin thì nên sử dụng từ ngữ như thế nào?

Bước 3. Báo cáo và chia sẻ (khái quát hóa).

Bước này GV tạo điều kiện để các nhóm báo cáo, chia sẻ từ đó GV hỗ trợ SV hình thành được tri thức mới: Một bài nói/thuyết trình dù ngắn hay dài phải đảm bảo cấu trúc 3 phần: Mở đầu, nội dung và kết luận; lời mở đầu được thực hiện theo hai cách trực tiếp và gián tiếp. Các đoạn trong phần nội dung có thể triển khai theo hình thức khá phổ biến: diễn dịch, quy nạp và khi chuyển phần/ đoạn/ý cần sử dụng các từ nối để dễ theo dõi hoặc ngắt nghỉ hợp lí.

Bước 4. Thực hành chủ động

GV cho SV thực hành nói các bài/thuyết trình đảm bảo theo 3 phần; Có thể nói trực tiếp hoặc quay video.

Bước 5. Đánh giá

GV xây dựng tiêu chí đánh giá và công khai tiêu chí đánh giá bài nói/thuyết trình để SV có thể tự đánh giá hoặc đánh giá lẫn nhau một cách hiệu quả nhất.

Dưới đây là thang tiêu chí đánh giá mà chúng tôi đã xây dựng:

Bảng 2. Thang đánh giá bài nói/thuyết trình

Tiêu chí	Mức chất lượng				
	Mức 1	Mức 2	Mức 3	Mức 4	Mức 5
1. Cấu trúc bài nói	Có phần nội dung nhưng thiếu cả 2 phần giới thiệu và kết thúc	Có phần nội dung nhưng thiếu phần giới thiệu hoặc kết thúc	Có đầy đủ các phần: Giới thiệu, nội dung và kết thúc.	Có đầy đủ các phần: Giới thiệu, nội dung và kết thúc. Có 01 phần mở đầu hoặc kết thúc ấn tượng	Có đầy đủ các phần: Giới thiệu, nội dung và kết thúc. Có phần mở bài và kết thúc trình bày ấn tượng

Tiêu chí	Mức chất lượng				
	Mức 1	Mức 2	Mức 3	Mức 4	Mức 5
2. Thời gian	Quá/ít thời gian quy định trên 4 phút	Quá/ít thời gian quy định từ 2 – 3 phút	Quá/ít thời gian quy định từ 1 – 2 phút	Đúng thời gian, phân phối thời gian không hợp lí.	Nói đúng thời gian, phân phối thời gian hợp lí
3. Phong cách	Phong thái chưa tự tin, chưa sử dụng ngôn ngữ cơ thể. Lệ thuộc hoàn toàn vào tài liệu	Phong thái tự tin, ít sử dụng ngôn ngữ cơ thể, lệ thuộc vào tài liệu từ 40 - 60% bài nói	Phong thái tự tin, thỉnh thoảng sử dụng ngôn ngữ cơ thể, lệ thuộc vào tài liệu từ 20 – 40% bài nói	Phong thái khá tự tin, thường xuyên sử dụng ngôn ngữ cơ thể nhưng hiệu quả chưa cao, lệ thuộc vào tài liệu từ 1 – 20% bài nói	Phong thái rất tự tin, sử dụng hiệu quả ngôn ngữ cơ thể, không lệ thuộc vào tài liệu.
4. Độ trôi chảy, mạch lạc	Nói chậm, hay bị vấp, lặp ý. Phát triển các ý không phù hợp.	Có sự cố gắng trong việc nói câu dài, thường xuyên bị ngắt quãng lâu để tìm ý, từ ngữ phù hợp	Nói lưu loát theo từng đoạn. Bị ngập ngừng, ngắt quãng để tìm ý, từ ngữ phù hợp.	Nói khá lưu loát. Bị ngập ngừng nhưng không đáng kể. Có sử dụng các từ nối.	Nói lưu loát toàn bài, hiếm gặp sự lặp lại, ngắt nghỉ hợp lí. Có sự mạch lạc và kết nối các câu một cách hợp lý.
5. Nội dung	Nội dung trình bày đạt dưới 40%	Nội dung trình bày đạt được trên 50%	Nội dung trình bày đạt được trên 60%	Nội dung trình bày đạt được trên 80%	Nội dung trình bày chính xác, khoa học, chi tiết

3.4.3. Kết quả vận dụng mô hình vào *Dạy học nội dung “Tìm hiểu bố cục, cấu trúc của một bài nói/thuyết trình”* theo mô hình HTTN đã đề xuất

Để kiểm tra tính hiệu quả của mô hình, chúng tôi tiến hành thực nghiệm trên SV năm thứ 2

ngành Giáo dục Tiểu học, trường Đại học Tây Nguyên. Trong đó, nhóm thực nghiệm (TN) có 47 SV (lớp GDTH K20A) và nhóm đối chứng (ĐC) có 47 SV (lớp GDTH K20B). Kết quả thu được như sau:

Bảng 3. Kết quả sau thực nghiệm

Tiêu chí	Nhóm ĐC				Nhóm TN					
	Rất không tốt	Không tốt	Trung bình	Tốt	Rất tốt	Rất không tốt	Không tốt	Trung bình	Tốt	Rất tốt
1. Cấu trúc bài nói	0	10,6	63,8	25,6	0	0	0	21,3	46,8	31,9
2. Thời gian	0	21,3	57,4	21,3	0	0	0	27,7	29,8	42,5
3. Phong cách	0	36,2	53,2	10,6	0	0	0	42,5	36,2	21,3
4. Độ trôi chảy, mạch lạc	0	36,2	48,9	14,9	0	0	0	38,3	40,4	21,3
5. Nội dung	0	19,1	44,7	36,2	0	0	0	31,9	29,8	38,3

Từ số liệu bảng 3 ta thấy, ở nhóm ĐC các mức Trung bình chiếm phần lớn ở tất cả các tiêu chí đánh giá của kĩ năng nói/thuyết trình của SV. Tỷ lệ SV ở mức không tốt khá cao từ 10,6% đến 36,2%, không có SV nào đạt mức Rất tốt. Tuy nhiên, ở nhóm TN, chúng tôi thấy có sự chuyển biến rất rõ

rệt ở Tiêu chí 1 và 4, mức Tốt chiếm tỉ lệ cao nhất (46,8%; 40,4%). Tiêu chí 2 và 5 đạt tỉ lệ cao nhất ở mức Rất tốt (42,5%; 38,3%). Tiêu chí 3 mặc dù tỉ lệ đạt mức Trung bình cao nhất (42,5%) nhưng tỉ lệ đạt mức Tốt và Rất tốt chiếm hơn 50%. Không có SV nào có các tiêu chí đạt mức Không tốt. Như

vậy, kỹ năng nói của SV lớp TN tốt hơn lớp ĐC.

4. KẾT LUẬN

Từ mô hình học trải nghiệm của David Kolb, bài viết đã đề xuất quy trình HTTN gồm 5 bước: Tổ chức cho SV tham gia các trải nghiệm cụ thể, Tổ chức phân tích/xử lý trải nghiệm (phản ánh), Báo cáo và chia sẻ (khái quát hóa), Thực hành chủ

động, Đánh giá. Để vận dụng mô hình trên một cách hiệu quả thì GV cần phải hiểu rõ những yêu cầu, mục tiêu, nội dung của bài học và quy trình dạy học đã đề xuất. Quy trình hoàn toàn có thể áp dụng được cho học phần RLNVSPTX 2 cho SV ngành GDTH Trường Đại học Tây Nguyên.

APPLICATION OF DAVID KOLB'S EXPERIENCE MODEL IN TEACHING THE MODULE CONTINUOUS PEDAGOGICAL PROFESSIONAL TRAINING 2 FOR PRIMARY EDUCATION STUDENTS OF TAY NGUYEN UNIVERSITY

Le Thi Cam Le²

Received Date: 04/9/2022; Revised Date: 20/10/2022; Accepted for Publication: 21/10/2022

SUMMARY

The article presents the theoretical basis of David Kolb's model and shows the characteristics of the module Continuous pedagogical professional training 2. The article also proposes five steps from David Kolb's original model to apply that process to teaching the module of Continuous pedagogical professional training 2 for students of Primary Education at Tay Nguyen University.

Keywords: David Kolb, experience, students, primary education.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

Ban chấp hành Trung ương (2013), Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

Dương Văn cường, Thái Thế Hùng và Nguyễn Tiến Long (2020), *Vận dụng mô hình dạy học trải nghiệm để dạy học thiết kế kỹ thuật trong đào tạo nghề cắt gọt kim loại trình độ cao đẳng*, Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt (4/2020).

Hoàng Thị Hạnh (2016), *Kỹ năng cơ bản của sinh viên trong thực tập sư phạm*, NXB Giáo dục, Hà Nội.

Trần Văn Hoan (2020), *Vận dụng mô hình học tập trải nghiệm trong thiết kế và tổ chức dạy học học phần Xác suất thống kê cho SV khối ngành kinh tế trường đại học Lạc Hồng*, Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt (5/2020).

Lê Thị Cẩm Lệ, Nguyễn Thanh Hưng (2022), *Phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học cho học sinh lớp 2 thông qua vận dụng mô hình của David Kolb trong tổ chức học tập trải nghiệm*, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, Số 136 (7/2022).

Võ Trung Minh (2014), *Vận dụng mô hình giáo dục trải nghiệm (David Kolb) trong dạy học ở tiểu học*, Tạp chí Giáo dục, Số 322 (4/2024).

Phan Thị Thúy Phương (2018), *Vận dụng mô hình học trải nghiệm của David Kolb trong dạy học các học phần thực hành thuộc chuyên ngành Quản trị văn phòng*, Tạp chí Giáo dục, Số 427 (4/2018).

Trường Đại học Tây Nguyên (2021), *Chương trình đào tạo ngành Giáo dục Tiểu học*.

Tài liệu tiếng nước ngoài

David Kolb (1984), *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*, Prentice Hall, USA.

Kappa Delta Pi (1998), *Experience and education*, New York.

²Faculty of Education, Tay Nguyen University;

Corresponding author: Le Thi Cam Le; Tel: 0965368702; Email: ltcle@ttn.edu.vn.